

62 Orchideen-Föhrenwald (*Cephalanthero-Pinetum sylvestris*)

Beschreibung¹

Föhrenwald mit Mehlbeere, anderen wärmeliebenden Baumarten, selten Buche und Bergahorn (krüppelig); Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull (trockene Ausprägung), stellenweise Kalkmull

Entwicklung: Rendzina, Pararendzina, teils verbraunt

Eigenschaften: Skelettgehalt hoch, mittel- bis flachgründig, Durchlässigkeit normal bis stark gehemmt, Vernässung leicht bis stark

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im Orchideen-Föhrenwald kommen drei Waldameisenarten mit einer Nest-Abundanz von total 12.9 Nestern pro km² vor. *F. rufa* hat eine Nest-Abundanz von 7.2, *F. lugubris* eine Nest-Abundanz von 4.3 und *F. polyctena* eine Nest-Abundanz von 1.4. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. rufa* handelt, liegt bei 56 %.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.